

РАЗВИТИЕ САТИРЫ С НАЧАЛА XIX ВЕКА

С.Р. Гизатуллина

преподаватель-стажер кафедры русской литературы и методики обучения УзГУМЯ
Ташкент, Узбекистан
sufiya-24@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556188>

***Аннотация:** Статья посвящена развитию сатиры, начиная с XIX века. Главная особенность сатиры указанного периода – показ действительности, реальных исторических событий, происходящих в стране, с проявлением грустного скепсиса и обличением людских пороков. Писатели-сатирики этого времени обращаются к общечеловеческим недостаткам, высмеивают социальные пороки. Видно, что смех этот не добрый, так как через осмеяние писатели показывают мерзость русской действительности, через описание быта, нравов, обычаев народа того времени. Но сатира в их произведениях присутствует как элемент, как вкрапление.*

***Ключевые слова:** сатирические краски, сарказм, комизм, гипербола, гротеск, фантастика.*

Начиная с XVIII века сатира проходила тяжёлый путь при враждебном отношении правительства, цензуры. Писателям-сатирикам приходилось отстаивать свои права на острую, злободневную сатиру. Расцвет сатиры XIX века знаменуется такими писателями, как А.С. Грибоедов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов. Если взять произведение Н.В. Гоголя «Мертвые души», то сатирические элементы мы обнаружим в сценах покупки Чичиковым мёртвых душ, в описании отношения к идее Чичикова у Коробочки, Ноздрёва, Собакевича. В «Ревизоре» сатира принижает всё произведение. Писатель собрал в этой комедии всех отрицательных героев: взяточников, лжецов, глупцов и представил все их действия через смех. И смех является единственным положительным героем в комедии. Гоголь в своих произведениях сатирически изобразил дворянство, никчёмность некоторых людей, их паразитизм и общественный строй того времени. Во всех своих произведениях Н.В. Гоголь хотел при помощи смеха заставить читателей задуматься над пороками, которые изображаются в его комедиях. Писатель очень надеялся, что его произведения будут воздействовать на общественное сознание, он верил в справедливость и надеялся, что показывая социальное зло, побуждает людей осознать, что такое нравственность и порядочность. Своеобразие гоголевского смеха и заключается в том, что жизнь XIX века писатель изобразил в комически уродливых проявлениях, в сатирических красках, с сарказмом. У А.П. Чехова – мастера коротких рассказов, в сатирических произведениях тоже проявляются смех, но у него смех «горький». Его юмор не просто смешит, можно сказать, что

он и царапает сердце до слёз. Для Чехова юмор как взгляд на мир при помощи таких сатирических приёмов, как гротеск, гипербола, парадокс. Чехов показывает болезни общества и пытается их вылечить, размышляя над нравственными, социальными проблемами того времени. М. Горький так писал о нём: «Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно, правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины. Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, её он осмеивал и её изображал бесстрастным, острым пером, умея найти прелесть пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, всё устроено очень хорошо, удобно, даже – с блеском...» [1, с.16].

А.П. Чехов, как и многие сатирики его времени, испытывал душевную боль за человечество. Единственным способом борьбы с человеческими пороками за социальную несправедливость он выбрал насмешку и комизм ситуаций. В ранний период творчества А.П. Чехов выходил под псевдонимом «Антоша Чехонте», тогда его рассказы больше схожи с анекдотами, такие как: «Хирургия», «Налим», «Репетитор», «Лошадиная фамилия». Юмор в этих рассказах, можно сказать, даже добрый, который просто хочет развеселить читателя. В более зрелом периоде в его рассказах комизм переходит в трагизм. Главные герои таких его рассказов, как «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», осознают свою униженность и подчиненность перед властью, персонажи понимают свою никчемность, и вот здесь и возникает термин «маленький человек», который сам виноват в своем непонятном страхе, который не хочет ни к чему стремиться, не ищет высоких целей и хочет отгородиться от жизненных проблем. В маленьких рассказах А.П. Чехов смог отразить комические и трагические стороны жизни действительности, показывая внутренний мир персонажа с его духовной деградацией.

«...в начале XIX века существовал довольно широкий круг писателей, которые, следуя прогрессивным традициям XVIII века, боролись за создание литературы, отражавшей реальные противоречия действительности, подготавливая тем самым литературу будущего – литературу критического реализма. Творчество этих поэтов, благодаря своей сатирической направленности, вело их к преодолению условных схем поэтики классицизма. Именно сатира, сближая литературу с действительностью, сталкивая ее с социальными вопросами, создавала наибольшие возможности для сближения с жизнью, именно в сатирических жанрах происходило постепенное созревание реалистических элементов» [2, с.81].

В этот период появляется такой вид сатиры, как сатира «на лица». Если брать в пример творчество А.С. Грибоедова, то от тех известных лиц, которых он изображал в своей комедии «Горе от ума», осваивая опыт сатиры «на лица», сумел пойти дальше сатириков конца XVIII и начала XIX века и решил одну из задач реализма – показать типического героя в типических обстоятельствах. В этой комедии Грибоедов показал нам обобщённые типические образы представителей той эпохи, с их достоинствами и недостатками, он смог точно отразить все проблемы современного общества. Это произведение ещё замечательно тем, что оно носит комедийно-сатирическую направленность. Эту направленность мы видим в отношениях главных героев – Софьи и Чацкого, где прослеживаются элементы драмы и комедии. Полный отзыв о комедии дал критический этюд И.А. Гончарова в «Милльон терзаний»: «Комедия «Горе от ума» есть и критика нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем комедия» [3, с.11].

Также обобщённые, типические образы создаёт великий сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин. Его сатира носит больше социальный характер. В его сатирических произведениях преобладают гипербола, гротеск, фантастика в показе действительности. Салтыков-Щедрин продолжает традиции сатиры Гоголя. У обоих писателей смех и остроумие являются сильнейшим оружием для описания пороков. Но всё же, по словам Белинского, юмор у Гоголя «спокойный, спокойный в самом своем негодовании, добродушный в самом своем лукавстве» [4, с.56]. У Салтыкова-Щедрина сатира проникает ножом в самое сердце, она беспощадная и грозная.

И.С. Тургенев писал: «Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, потому что публика, смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее самое» [5, с.450].

В таких своих произведениях, как «История одного города», «Господа Головлевы», писатель со своим салтыковским гротеском показывает несовершенство политической жизни страны, с сарказмом осмеивает неграмотность вышестоящих деятелей, слепое рабство народа, где герои духовно деградируют на фоне материального благополучия, а семейные отношения строятся на корысти, подвохе и предательстве. У Щедрина смех был более едким, так как после гоголевской сатиры были большие перемены в общественной жизни страны. Поэтому Щедрин как сатирик ушёл вперёд своими едким смехом, движимый эпохой того времени. Гоголь пытался своим смехом исправить общество, внести нравственность, Щедрин при помощи

смеха возбуждал чувство негодования и своими произведениями выступал против социального зла и несправедливости. Даже в своих сказках Щедрин в красках и с иронией описывал недостатки общества: «Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные» [6, с.54].

М.Е. Салтыков-Щедрин с ироническим смехом показал весь трагизм, который творился и в обществе, и в умах людей. Писатель не боялся показать человека с его глупостью, недостатками, как смешно и нелепо выглядят его пороки в обществе, где царит бездушие, коварность, лицемерие и зло.

В XIX веке литература преследовалась самодержавием. Режим, который был в стране в это время, не мог принять язвительную критику со стороны писателей. Политика пыталась оградить от творчества писателей-сатириков, не допуская к изданию их книги, отправляя писателей в ссылку. Но это была напрасная затея, с творчеством этих знаменитых людей народ всё равно был знаком, их уважали за смелость и читали с нетерпением. Писателям этого периода приходилось при помощи сказок, аллегии, иносказаний изворачиваться и говорить правду. Сатира была тонким орудием в их умелых руках. Даже если брать произведение любого из вышеперечисленных писателей, то мы увидим, что у них у всех был критический подход к реальной действительности. Поэтому в этот период и был распространен жанр сатиры, чтобы отрицать окружающую жизнь при помощи ее высмеивания. При этом такие писатели, как А.С. Грибоедов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов, всегда оставались остроумными, совершенствуя свою иносказательную манеру и стараясь быть ближе к традициям народнопоэтического творчества.

Литература:

1. Горький М. Сборник статей / Под общей редакцией В.И. Мелютина. – М.; Л., 1965. – 216 с.
2. Ермакова-Битнер Г.В. Поэты-сатирики конца XVIII – начала XIX века. – Л., 1959. – 286 с.
3. Гончаров И.А. Миллион терзаний // Собр. соч. – М.; Л., 1962. – 325 с.
4. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. – М.; Л., 1956. – Т. 11. – 354 с.
5. Петрова С.М. Творчество И.С. Тургенев // Сборник статей. Пособие для учителя. / Под общей редакцией С.М. Петрова. – М.: Учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. – 519 с.
6. Салтыков - Щедрин М.Е. Собр соч. в 20 т., Т .16. – М., 1959. –163 с.